

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучены прогностические критерии неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Исследование проведено в 2022–2025 годах в Самаркандской области с участием 310 пациентов. В зависимости от характера течения заболевания пациенты были разделены на две группы: с неблагоприятным и относительно благоприятным течением. Установлено, что старший возраст, длительность симптомов до обращения к врачу, а также повышенные уровни маркеров воспаления (СОЭ, С-реактивный белок), ревматоидного фактора и АСЛО ассоциированы с неблагоприятным прогнозом. На основе ROC-анализа определены наиболее значимые прогностические показатели и их пороговые значения. Полученные результаты имеют важное значение для раннего прогнозирования и индивидуализации лечения.

Ключевые слова: Ревматологические заболевания, прогностические критерии, неблагоприятное течение, ROC-анализ, маркеры воспаления, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, диагностика, прогноз.

DEVELOPMENT OF PROGNOSTIC CRITERIA FOR UNFAVORABLE COURSE OF RHEUMATOLOGIC DISEASES**Rizayev J.A., Shodikulova G.Z., Pulatov U.S., Khasanov O.G.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article investigates prognostic criteria for the unfavorable course of rheumatologic diseases. The study was conducted in the Samarkand region during 2022–2025 and included 310 patients. Depending on the clinical course, patients were divided into two groups: unfavorable and relatively favorable outcomes. The results showed that older age, longer duration of symptoms before medical consultation, and elevated levels of inflammatory markers (ESR, C-reactive protein), rheumatoid factor, and ASLO are associated with an unfavorable prognosis. ROC analysis identified the most significant prognostic indicators and their optimal threshold values. The findings are important for early prediction and personalized management of rheumatologic diseases.

Keywords: rheumatologic diseases, prognostic criteria, unfavorable course, ROC analysis, inflammatory markers, rheumatoid factor, C-reactive protein, diagnosis, prognosis.

РЕВМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ НОҚУЛАЙ КЕЧИШИНИНГ ПРОГНОСТИК МЕЗОНЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ**Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ревматологик касалликларнинг ноқулай кечишини прогнозлаш мезонлари ўрганилган. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Самарканд вилоятида ўтказилиб, 310 нафар бемор таҳлил қилинган. Беморлар касаллик кечишига қараб икки гуруҳга ажратилди: ноқулай ва нисбатан қулай кечиш. Натижалар шуни кўрсатдики, юқори ёш, касаллик белгилари давомийлигининг узунлиги, яллигланиш маркерлари (ЭЧТ, С-реактив оқсил), ревматоид фактор ва АСЛО даражаларининг ошиши ноқулай прогноз билан боғлиқ. ROC-таҳлил асосида энг муҳим прогностик кўрсаткичлар ва уларнинг оптимал чегаравий қийматлари аниқланган. Тадқиқот натижалари касаллик кечишини эрта прогнозлаш ва индивидуал ёндашувни шакллантиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ревматологик касалликлар, прогностик мезонлар, ноқулай кечиш, ROC таҳлил, яллигланиш маркерлари, ревматоид фактор, С-реактив оқсил, диагностика, прогноз.

В настоящее время ревматические заболевания рассматриваются как одна из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения, поскольку они широко распространены, имеют хроническое прогрессирующее течение, сопровождаются болевым синдромом, снижением функциональной активности, ухудшением качества жизни, ранней утратой трудоспособности и инвалидизацией пациентов, а также формируют существенную нагрузку на систему здраво-

охранения. По данным Всемирной организации здравоохранения отмечается, что «...заболеваниями костно-мышечной страдают около 1,71 млрд человек в мире, при этом остеоартрит и ревматоидный артрит отмечался у 528 и 18 млн людей, вызывая инвалидность в 19 млн и 2,4 млн случаев соответственно».

Получен ряд результатов по совершенствованию диагностики ревматических заболеваний. Установлено, что при ревматоидном артрите серологические маркеры, прежде всего ревматоидный фактор, имеют важное значение для ранней верификации заболевания и выделения лиц с высоким риском его клинической манифестации (Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic). Показано, что ультразвуковое исследование суставов позволяет выявлять субклинический синовит и эрозивные изменения ещё до развития развернутой клинической картины, тем самым повышая точность ранней диагностики и прогноза прогрессирования воспалительного артрита (Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine; United Kingdom).

В мире проводятся исследования по разработке научно обоснованных методов организации и ведения пациентов с ревматическими заболеваниями. Проведена систематическая оценка алгоритмов раннего направления больных с воспалительным артритом, показавшая эффективность ранних артрит-клиник, стандартизированных форм направления и образовательных программ для врачей первичного звена (Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Canada). Разработана и внедрена централизованная система анализа ревматологических направлений, позволившая повысить качество направлений, сократить системные потери и улучшить управление сроками ожидания специализированной помощи (University of Calgary, Alberta Health Services, Calgary, Canada). Полученные данные подтверждают перспективность создания комплексной системы раннего выявления, маршрутизации и организационной оценки ревматологической помощи.

Материал и методы: Работа проводилась в Самаркандской области Республики Узбекистан в период 2022-2025 гг. и включала анализ клинических данных пациентов с ревматическими заболеваниями, а также оценку организационных параметров оказания специализированной ревматологической помощи.

В рамках настоящего исследования с целью разработки критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний был проведён второй этап исследования. Для его реализации из основной группы пациентов, обследованных на первом этапе работы, была сформирована выборка больных, у которых проводился углублённый анализ клинико-anamnestических, лабораторных и инструментальных показателей.

Всего для данного этапа исследования было отобрано 310 пациентов. В зависимости от характера клинического течения ревматологического заболевания все пациенты были разделены на две подгруппы.

Подгруппу 1а составили 169 пациентов с неблагоприятным течением заболевания. Критериями отнесения пациентов к подгруппе с неблагоприятным течением заболевания являлись наличие частых обострений заболевания, выраженная клиническая активность воспалительного процесса, быстрое прогрессирование структурных изменений суставов, снижение функциональной активности пациента, а также необходимость интенсификации противоревматической терапии.

Подгруппу 1б составил 141 пациент с относительно благоприятным течением ревматологической патологии. К подгруппе пациентов с относительно благоприятным течением заболевания относились больные со стабильным течением патологического процесса, редкими обострениями, отсутствием выраженного прогрессирования суставных изменений и удовлетворительным функциональным состоянием.

Оценка исследуемых показателей проводилась на основании анализа клинико-anamnestических и лабораторных данных пациентов. Клинико-anamnestическая оценка включала определение возраста пациентов и длительности симптомов заболевания до момента первичного обращения за медицинской помощью. Лабораторные показатели воспалительной активности и иммунологических изменений определялись с использованием стандартных общеклинических и биохимических методов исследования крови. Скорость оседания эритроцитов определялась методом Панченкова. Уровень С-реактивного белка определяли иммунотурбидиметрическим методом. Определение ревматоидного фактора проводилось методом иммуноферментного анализа. Уровень антистрептолизина-О определяли серологическим методом с использованием латекс-агглютинационного теста.

Результаты исследования: Уровень гемоглобина определялся в рамках общего анализа крови с использованием автоматического гематологического анализатора. Анализ данных таблицы 1 позволил провести сравнительную оценку клинико-лабораторных показателей у пациентов с неблагоприятным и относительно благоприятным течением ревматологических заболеваний. Как видно из пред-

ставленных данных, пациенты подгруппы 1а, характеризующейся неблагоприятным течением заболевания, были достоверно старше пациентов подгруппы 1б. Средний возраст в подгруппе 1а составил $53,76 \pm 0,34$ года, тогда как в подгруппе 1б $46,91 \pm 0,80$ года ($P < 0,001$). Полученные данные свидетельствуют о том, что более старший возраст может рассматриваться как один из факторов, ассоциированных с неблагоприятным течением ревматологических заболеваний.

Существенные различия между подгруппами были выявлены также по длительности симптомов заболевания до обращения к врачу. У пациентов с неблагоприятным течением заболевания данный показатель составил $5,99 \pm 0,06$ месяца, тогда как у пациентов с относительно благоприятным течением - $3,45 \pm 0,31$ месяца ($P < 0,001$). Более длительный период до начала специализированного лечения может способствовать прогрессированию воспалительного процесса и ухудшению течения заболевания. Анализ лабораторных показателей воспалительной активности показал, что у пациентов подгруппы 1а отмечались более высокие значения скорости оседания эритроцитов. Средний уровень СОЭ составил $32,46 \pm 0,38$ мм/ч, тогда как в подгруппе 1б данный показатель равнялся $23,27 \pm 0,74$ мм/ч ($P < 0,001$). Аналогичная тенденция наблюдалась и при анализе уровня С-реактивного белка. В подгруппе 1а показатель СРБ составил $22,21 \pm 0,28$ мг/л, в то время как в подгруппе 1б - $15,21 \pm 0,73$ мг/л ($P < 0,001$). Повышенные значения данных показателей отражают более выраженную системную воспалительную активность у пациентов с неблагоприятным течением заболевания.

Достоверные различия между подгруппами были выявлены и при анализе иммунологических маркеров. Так, уровень ревматоидного фактора у пациентов подгруппы 1а составил $62,93 \pm 0,87$ МЕ/мл, что существенно превышало аналогичный показатель у пациентов подгруппы 1б, где он равнялся $41,98 \pm 1,55$ МЕ/мл ($P < 0,001$). Аналогичная закономерность отмечалась и при оценке уровня антитрептолизина-О: в подгруппе 1а данный показатель составил $346,12 \pm 4,42$ МЕ/мл, тогда как в подгруппе 1б - $292,84 \pm 7,11$ МЕ/мл ($P < 0,001$). Полученные данные указывают на более выраженные иммуновоспалительные процессы у пациентов с неблагоприятным течением ревматологической патологии. При анализе уровня гемоглобина статистически значимых различий между подгруппами выявлено не было. Средний уровень гемоглобина в подгруппе 1а составил $103,13 \pm 0,89$ г/л, тогда как в подгруппе 1б - $105,43 \pm 2,23$ г/л ($P > 0,2$). Это свидетельствует о том, что данный показатель не оказывает существенного влияния на характер течения ревматологических заболеваний.

Таблица 1

Сравнение клинико-лабораторных показателей у пациентов с различным течением ревматологических заболеваний

№	Показатель	Подгруппа 1а (n=169)		Подгруппа 1б (n=141)		P
		М	m	М	m	
1	Возраст, лет	53,76	0,34	46,91	0,80	<0,001
2	Длительность симптомов до обращения к врачу, мес.	5,99	0,06	3,45	0,31	<0,001
3	СОЭ, мм/ч	32,46	0,38	23,27	0,74	<0,001
4	СРБ, мг/л	22,21	0,28	15,21	0,73	<0,001
5	РФ, МЕ/мл	62,93	0,87	41,98	1,55	<0,001
6	АСЛО, МЕ/мл	346,12	4,42	292,84	7,11	<0,001
7	Нб (гемоглобин), г/л	103,13	0,89	105,43	2,23	>0,2

Примечание: P - достоверность различий согласно критерию Стьюдента

На рисунке 1 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность возраста пациента в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,861, что указывает на высокую прогностическую значимость данного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение возраста ≥ 51 года. При данном cut-off чувствительность составила 71,2%, специфичность - 78,2%. Возраст пациента ≥ 51 года ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может использоваться в качестве одного из прогностических критериев риска прогрессирования заболевания.

Рисунок 1. ROC-график диагностической эффективности возраста пациента в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,861).

В таблице 2 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности возраста пациента в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний с определением чувствительности и специфичности при различных пороговых значениях показателя. Как видно из представленных данных, при низких пороговых значениях возраста (39-46,5 лет) чувствительность теста достигает 100%, однако специфичность остаётся крайне низкой и варьирует от 0 до 45,1%. Это свидетельствует о высокой вероятности ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. По мере увеличения порогового значения возраста наблюдается постепенное снижение чувствительности теста и одновременное увеличение специфичности. Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности отмечается при пороговом значении возраста около 50-51 лет.

При значении возраста $\geq 50,5$ года чувствительность составляет 71,2%, а специфичность - 78,2%, что обеспечивает наилучший баланс между выявлением пациентов с неблагоприятным течением заболевания и минимизацией ложноположительных результатов. При дальнейшем увеличении порогового значения возраста специфичность продолжает возрастать и достигает 100% при значениях $\geq 54,5$ года, однако при этом существенно снижается чувствительность теста, что ограничивает практическую значимость данных пороговых уровней.

На рисунке 2 представлена ROC-кривая, характеризующая диагностическую эффективность длительности симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,900, что свидетельствует о высокой прогностической значимости данного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение длительности симптомов ≥ 5 месяцев. При данном cut-off чувствительность составила 92,5%, специфичность - 67,6%. Полученные результаты указывают, что более длительный период от появления первых симптомов заболевания до обращения за медицинской помощью ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Длительность симптомов ≥ 5 месяцев может рассматриваться как один из прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

Таблица 2.

Прогностическая эффективность возраста (в годах) в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение \geq	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
39	100	0
40,5	100	7,7
41,5	100	16,9
42,5	100	21,1
43,5	100	26,1
44,5	100	30,3
45,5	100	36,6
46,5	100	45,1
47,5	93,5	50,7
48,5	88,2	61,3
49,5	80	69
50,5	71,2	78,2
51,5	64,7	85,2
52,5	55,9	90,1
53,5	47,6	95,1
54,5	41,8	100
55,5	35,9	100
56,5	31,8	100
57,5	23,5	100
58,5	19,4	100
59,5	16,5	100
60,5	8,8	100
62	0	100

Рисунок 2. ROC-график диагностической эффективности длительности симптомов до первого обращения к врачу в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,900).

В таблице 3 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности длительности симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу при неблагоприятном прогнозе.

зе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при низких пороговых значениях длительности симптомов (0-3,5 месяца) чувствительность теста сохраняется на уровне 100%, однако специфичность остаётся низкой и варьирует от 0 до 54,9%. Это указывает на высокую вероятность ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. С увеличением порогового значения длительности симптомов отмечается постепенное снижение чувствительности и одновременное увеличение специфичности диагностического теста. Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности наблюдается при пороговом значении $\geq 4,5$ месяца, при котором чувствительность составляет 92,5%, а специфичность - 67,6%. При дальнейшем увеличении порогового значения ($\geq 5,5$ месяца) специфичность возрастает до 85,9%, однако чувствительность снижается до 67,6%. При значении $\geq 6,5$ месяца специфичность достигает 100%, но чувствительность резко уменьшается до 31,8%, что ограничивает практическое использование данного порогового значения.

Таблица 3.

Прогностическая эффективность длительности симптомов до первого обращения к врачу в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение \geq	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
0	100	0
1,5	100	13,4
2,5	100	32,4
3,5	100	54,9
4,5	92,5	67,6
5,5	67,6	85,9
6,5	31,8	100
8	0	100

На рисунке 3 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность скорости оседания эритроцитов в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,919, что свидетельствует о высокой прогностической значимости данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение СОЭ ≥ 27 мм/ч. При данном cut-off чувствительность составила 85,3%, специфичность - 72,5%. Повышение уровня СОЭ ≥ 27 мм/ч ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться в качестве одного из лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

Рисунок 3. ROC-график диагностической СОЭ в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,919).

В таблице 4.4 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности скорости оседания эритроцитов при неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при низких пороговых значениях СОЭ (16-24,5 мм/ч) чувствительность теста сохраняется на уровне 100%, однако специфичность остаётся низкой и постепенно увеличивается от 0 до 62%. Это указывает на высокую вероятность ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. С увеличением порогового значения СОЭ отмечается постепенное снижение чувствительности и одновременное увеличение специфичности диагностического теста. Наиболее сбалансированное соотношение чувствительности и специфичности наблюдается при пороговом значении $\geq 26,5$ мм/ч, при котором чувствительность составляет 85,3%, а специфичность - 72,5%.

При дальнейшем увеличении порогового значения СОЭ специфичность продолжает возрастать. Так, при значении $\geq 27,5$ мм/ч специфичность достигает 81,7%, а при $\geq 28,5$ мм/ч - 92,3%. Однако при этом отмечается снижение чувствительности теста, что ограничивает практическое использование более высоких пороговых значений.

Таблица 4.

Прогностическая эффективность СОЭ в неблагоприятном прогнозе ревматологических Заболеваний

Пороговое значение \geq	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
16	100	0
17,5	100	6,3
18,5	100	13,4
19,5	100	21,1
20,5	100	27,5
21,5	100	36,6
22,5	100	45,1
23,5	100	51,4
24,5	100	62
25,5	90,6	68,3
26,5	85,3	72,5
27,5	77,6	81,7
28,5	69,4	92,3
29,5	65,9	95,1
30,5	59,4	100
31,5	54,7	100
32,5	48,8	100
33,5	44,7	100

На рисунке 4 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность уровня С-реактивного белка в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,894, что указывает на высокую прогностическую значимость данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение уровня С-реактивного белка $\geq 18,5$ мг/л. При данном cut-off чувствительность составила 80,0%, специфичность - 75,4%. Повышение уровня С-реактивного белка $\geq 18,5$ мг/л ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться в качестве одного из лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

В таблице 5 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности уровня С-реактивного белка при неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при относительно низких пороговых значениях С-реактивного белка (17-17,55 мг/л) чувствительность диагностического теста остаётся высокой и составляет 84,7-88,8%, однако специфичность при этом остаётся умеренной и варьирует в пределах 64,8-68,3%. С увеличением порогового значения С-реактивного белка наблюдается постепенное снижение чувствительности и одновременное повышение специфичности теста. Наиболее оптимальное соотношение

чувствительности и специфичности отмечается при пороговом значении $\geq 18,45$ мг/л, при котором чувствительность составляет 80,0%, а специфичность - 75,4%.

Рисунок 4. ROC-график диагностической эффективности С-реактивного белка в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,894).

При дальнейшем увеличении порогового значения С-реактивного белка специфичность продолжает возрастать и достигает 83,1% при значении $\geq 19,85$ мг/л, однако при этом чувствительность снижается до 68,8%, что ограничивает практическое использование более высоких пороговых значений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня С-реактивного белка ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Оптимальным прогностическим пороговым значением данного показателя является уровень С-реактивного белка около 18,5 мг/л.

На рисунке представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность ревматоидного фактора в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,930, что указывает на очень высокую прогностическую значимость данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение ревматоидного фактора $\geq 51,5$ МЕ/мл. При данном cut-off чувствительность составила 78,2%, специфичность - 85,2%. Повышение уровня ревматоидного фактора $\geq 51,5$ МЕ/мл ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться как один из наиболее информативных лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

В таблице 6 представлены итоговые результаты ROC-анализа прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Наиболее высокой прогностической значимостью характеризовался ревматоидный фактор. Площадь под ROC-кривой составила 0,930, что свидетельствует о высокой диагностической информативности данного показателя. Оптимальным пороговым значением ревматоидного фактора определён уровень $\geq 51,5$ МЕ/мл, при котором чувствительность составила 78,2%, а специфичность - 85,2%. Высокую прогностическую значимость продемонстрировал также показатель скорости оседания эритроцитов. Значение AUC составило 0,919, а оптимальным пороговым значением был уровень СОЭ ≥ 27 мм/ч. При данном значении чувствительность составила 85,3%, специфичность - 72,5%.

Значимым прогностическим критерием оказалась длительность симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу. Значение AUC составило 0,900. При пороговом значении ≥ 5 месяцев чувствительность теста достигала 92,5%, а специфичность - 67,6%. С-реактивный белок также продемонстрировал высокую прогностическую значимость. Площадь под ROC-кривой составила 0,894. Пороговое значение $\geq 18,5$ мг/л обеспечивало чувствительность 80,0% и специфичность 75,4%.

Возраст пациента также показал достаточно высокую диагностическую значимость в прогнозировании неблагоприятного течения заболевания. Значение AUC составило 0,861. При пороговом значении возраста ≥ 51 года чувствительность составила 71,2%, специфичность - 78,2%. Уровень антистрептолизина-О характеризовался умеренной прогностической значимостью. Значение AUC составило 0,762. Пороговое значение $\geq 321,5$ МЕ/мл обеспечивало чувствительность 62,9% и специфичность 71,8%.

Таблица 5.

Прогностическая эффективность С-реактивного белка в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение \geq	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
17,35	86,5	67,6
17,45	85,3	67,6
17,55	84,7	68,3
17,65	84,7	69
17,75	83,5	70,4
17,85	81,8	70,4
18	81,2	70,4
18,2	80	71,8
18,35	80	72,5
18,45	80	75,4
18,55	79,4	76,1
18,65	78,8	76,1
18,75	78,2	76,1
18,85	77,6	76,8
18,95	77,1	76,8
19,05	75,3	78,2

Наименьшей прогностической информативностью обладал уровень гемоглобина. Значение AUC составило 0,442, что свидетельствует о низкой диагностической значимости данного показателя. Несмотря на установленное пороговое значение $\leq 99,5$ г/л, чувствительность составила 60,6%, а специфичность - лишь 32,4%, что не позволяет рассматривать данный показатель в качестве надёжного прогностического критерия.

Таблица 6

Итоговая таблица прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний

№	Параметры	AUC	Порог. значение	Чувствит. (%)	Специфич. (%)
1	Возраст, лет	0,861	≥ 51	71,2	78,2
2	Длитель. симптомов до обращения к врачу, мес.	0,900	≥ 5	92,5	67,6
3	СОЭ, мм/ч	0,919	≥ 27	85,3	72,5
4	СРБ, мг/л	0,894	$\geq 18,5$	80,0	75,4
5	РФ, МЕ/мл	0,930	$\geq 51,5$	78,2	85,2
6	АСЛО, МЕ/мл	0,762	$\geq 321,5$	62,9	71,8
7	Нв (гемоглобин), г/л	0,442	$\leq 99,5$	60,6	32,4

Заключение. Результаты проведённого исследования показали, что клиничко-лабораторные показатели играют ключевую роль в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Установлено, что более старший возраст пациентов, длительный период от появления симптомов до обращения за медицинской помощью, а также повышенные уровни маркеров воспаления (СОЭ, С-реактивный белок), ревматоидного фактора и антистрептолизина-О достоверно ассоциированы с высоким риском неблагоприятного течения заболевания. На основании ROC-анализа были определены оптимальные пороговые значения указанных показателей, что позволило подтвердить их высокую диагностическую и прогностическую значимость. Наибольшей информативностью облада-

ли ревматоидный фактор и скорость оседания эритроцитов, что делает их важными критериями при оценке риска прогрессирования заболевания. Полученные результаты имеют важное практическое значение, поскольку позволяют осуществлять раннюю стратификацию пациентов по степени риска, своевременно выявлять группы с неблагоприятным прогнозом и разрабатывать индивидуализированные подходы к лечению. Внедрение данных критериев в клиническую практику способствует повышению эффективности медицинской помощи, снижению частоты осложнений и улучшению качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Чилилов А. М. и др. Эпидемиология ревматоидных артритов в российской федерации в 2015-2024 гг //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2025. - №. 3. - С. 485-504.
2. Шакирова Д. Х. и др. Проблемы лечения ревматических заболеваний генно-инженерными биологическими препаратами //Фармация. - 2020. - Т. 69. - №. 7. - С. 40-45.
3. Шукурова С. М. и др. Медико-социальная значимость ревматических заболеваний //Вестник Авиценны. - 2012. - №. 4 (53). - С. 163-168.
4. Abhishek A., Doherty M. Diagnosis and clinical presentation of osteoarthritis //Rheumatic Disease Clinics. - 2013. - Т. 39. - №. 1. - С. 45-66.
5. Abramoff B., Caldera F. E. Osteoarthritis: pathology, diagnosis, and treatment options //Medical Clinics. - 2020. - Т. 104. - №. 2. - С. 293-311.
6. Abuova A. S. et al. Modern aspects of epidemiology of ankylosing spondyloarthritis. Review //Наука и здравоохранение. - 2023. - Т. 25. - №. 6. - С. 199-206.
7. Aletaha D., Smolen J. S. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis: a review //Jama. - 2018. - Т. 320. - №. 13. - С. 1360-1372.
8. Alharthi A. H. et al. Laboratory markers of inflammation: CRP and ESR in clinical practice //Journal of International Crisis and Risk Communication Research. - 2024. - Т. 7. - №. S8. - С. 2376.
9. Alivernini S., Firestein G. S., McInnes I. B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis //Immunity. - 2022. - Т. 55. - №. 12. - С. 2255-2270.
10. Almutairi K. et al. The global prevalence of rheumatoid arthritis: a meta-analysis based on a systematic review //Rheumatology international. - 2021. - Т. 41. - №. 5. - С. 863-877.
11. Anderson J. et al. Rheumatoid arthritis disease activity measures: American College of Rheumatology recommendations for use in clinical practice //Arthritis care & research. - 2012. - Т. 64. - №. 5. - С. 640-647.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г. Формирование прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 560–569. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604718>